

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И КОМБИНИРОВАННЫЙ АГРЕГАТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОЧВЫ К ПОСЕВУ

Тоштемиров С.Ж.^{1,2}, Янгиев Ж.Б.².

¹Тоштемиров Санжар Жуманиязович-доктор философии по техническим наукам (PhD), доцент;

²Янгиев Жонибек Бекмуродович- магистрант;

¹Каршинский инженерно-экономический институт,

²Каршинский институт ирригации и агротехнологий.

***Аннотация:** В статье приведены особенности новой технологии обработки почвы и подготовки поля к посеву сельскохозяйственных культур на гребнях. Разработана конструктивная схема и подготовлен опытный образец комбинированного агрегата и ее устройства, а также изложена очередности выполняемых технологических операций: одновременное формирование гребня, глубокое рыхление почвы по линии предварительно сформированного гребня, локальное внесение удобрений и окончательное формирование гребня и поливных борозд. Обоснована эффективность применение предлагаемой новой энерго-ресурсосберегающей технологии подготовки почвы к посеву и комбинированного агрегата*

***Ключевые слова:** агрегат, формирование гребня, почва, подготовка, технология, посев, винтовой корпус, заплужник, глубокорыхлитель, наклонная стойка, агроклиматический, комбинированный, агротехнические сроки, минимальная обработка, эффективность, трудовые затраты.*

УДК 631.31

В Республике претворяется в жизнь комплексная программа по возделыванию и производству сельскохозяйственных культур и повышению их урожайности.

Эта программа представляет собой систему организационных, технологических, экономических, технических и других мероприятий,

осуществление которых позволит валовой сбор урожая сельскохозяйственных культур довести до максимума. Повышенные требования к качеству выполнения сельскохозяйственных операций вызывают необходимость в новых машинах, усовершенствованных с учетом зональных агроклиматических и почвенных условий республики. Кроме того, внедряется новая технология обработки почвы и подготовки поля к посеву сельскохозяйственных культур на гребнях [2,3].

Применение новой технологии позволит полнее использовать преимущество энергосберегающих, почвозащитных технологий обработки почвы и комбинированных агрегатов, выполняющих в один проход несколько технологических операций в агротехнические сроки.

В настоящее время в Республике, также и других странах для повышения эффективности в сельском хозяйстве большое внимание уделяют совершенствованию систем земледелия и созданию новых технологий по минимальной обработке почвы и технических средств, способствующих повышению эффективного плодородия почвы при минимальных энергетических и трудовых затратах, а также по увеличению сроков службы машин и механизмов и их эффективного применения.

При этом основной проблемой является качественная подготовка почвы и посев хлопчатника, а также сельскохозяйственных культур на гребнях в оптимальные агротехнические сроки [1].

Несмотря на это, до сих пор для подготовки почвы к посеву хлопчатника и сельскохозяйственных культур на гребнях применяется традиционная технология.

Традиционная технология подготовки почвы к посеву сельскохозяйственных культур предусматривает выполнение технологических операций ступенчато, то есть внесение удобрений, вспашка, подготовка почвы к посеву (очистка полей, дискование, боронование, молование и посев) [4].

Эта технология не является почвозащитной и не соответствует современным требованиям ведению земледелия или при подготовке почвы к посеву сельскохозяйственных культур на гребнях. Кроме того, традиционная технология

агрономически и по экономическим соображениям ничем не оправданы, так как при этом снижается производительность труда, увеличиваются расходы труда и средств, из-за многократного прохода машин происходит уплотнение почвы и разрушение структуры почвы, затягиваются сроки подготовки почвы, интенсивно высушивается почва, что влечёт за собой снижение урожайности сельскохозяйственных культур [5, 6].

Основным важнейшим фактором в системе мероприятий по обеспечению высоких урожаев сельскохозяйственных культур является ранняя и качественная подготовка почвы к посеву на гребнях.

Особенностью ранней и качественной подготовки почвы и формирования гребня осенью является то, что под действием дождей под гребнями почва достаточно увлажняется, после чего ранней весной над гребнем обрабатывается бороной, и производится посев хлопчатника и других сельскохозяйственных культур [2, 3]

Исходя из вышеизложенного, а также по результатам проведенных многолетних исследований разработана новая энерго- ресурсосберегающая технология для подготовки почвы к посеву. Разработана конструктивная схема и подготовлен опытный образец комбинированного агрегата.

Предлагаемый комбинированный агрегат одновременно в один проход осуществляет обработку и подготовку почвы к посеву хлопчатника и сельскохозяйственных культур на гребнях [7].

Кроме того, с помощью данного агрегата осуществляемая технология предусматривает выполнение следующих технологических операций: одновременное формирование гребня, глубокое рыхление почвы по линии предварительно сформированного гребня, локальное внесение удобрений и окончательное формирование гребня и поливных борозд [8].

Комбинированный агрегат (*рис-1*) состоит из рама 1; опорное колесо 2; навесное устройство 3; права и левооборачивающих винтовых корпусов 4, 5;

правые и левые заплужники 6; правые и левые глубокорыхлители 7, 8 и устройств для внесения удобрений и окучника 9 [3].

Рис. 1. Конструктивная схема комбинированного агрегата

Предлагаемая технология предусматривает выполнение двух технологий: во-первых, подготовка полей из-под хлопчатника, во-вторых, подготовка ровных полей к посеву сельскохозяйственных культур на гребнях.

Особенностью предлагаемой технологии является то, что при этом подготовка полей к посеву хлопчатника на гребнях осуществляется путём формирования новых гребней вместо существующих старых гребней. При этом вначале обрабатывается верхний слой гребня каждого междурядья путём оборачивания почвы гребня на 180° на свои места, затем глубоко разрыхляется нижний слой гребня и локально вносятся удобрения по линии середины каждого гребня без разрушения её формы специальным рабочим органом с наклонной стойкой снабженным разрыхляющими пластинами и элементами для внесения удобрений, после чего формируются гребни и поливные борозды [5, 6].

При обороте почвы гребня на 180° на свои места заделываются сорных растений и растительные остатки.

Применение предлагаемой технологии и комбинированного агрегата позволит осуществить подготовку почвы за короткий срок и посев сельскохозяйственных культур на гребнях, сократить количество машин, используемых при обработке полей и подготовки почвы к посеву, предотвратит разрушение структуры и уплотнение почвы и сохранит её влажность, позволит эффективно использовать минеральные удобрения, способствует снижению эксплуатационных затрат и экономии материалов и топлива, а также повысить производительность труда [1, 2].

Список литературы / References

1. *Тоштемуров С.Ж., Раззаков Т.Х., Эргашев Г.Х.* Энергоресурсосберегающая технология и комбинированный агрегат для подготовки полей к посеву хлопчатника // Academy, 2020. №3(54). С.7-10.
2. *Тоштемуров С.Ж.* Энергоресурсосберегающие технологии и комбинированный агрегат для подготовки почвы к посеву сельскохозяйственных культур на гребнях // Научный журнал. “Молодой учёный”. - Чита, 2017. - №29. - С. 27-29.
3. *Маматов Ф.М., Тоштемуров С.Ж.* Новая технология и агрегат для подготовки почвы к посеву хлопчатника на гребнях // Научный журнал. “Молодой учёный”. - Чита, 2016. - № 8 (112). - С. 838-840.
4. *Тоштемуров С.Ж., Раззаков Т.Х.* Энергоресурсосберегающая технология и комбинированный агрегат для подготовки почвы к посеву на гребнях // Научный журнал. “Молодой учёный”. - Чита, 2013. - № 10. - С. 259-260.
5. *Toshtemirov S.J, Mamatov F.M., Batirov Z.L., Chuyanov D.Sh., Ergashov G'.Kh., Badalov S.M.* Energy-resource-saving technologies and machine for preparing soil for sowing // European science revive. – Austria, 2018. – № 3-4. – p. 284-286. (05.00.00; № 2).

6. *Mamatov F.M., Toshtemirov S.J., Xoliyarov Y.B., Batirov Z.L.* Energy-resource-saving technology and a machine for preparing soil for planting cotton on the ridges // European science revive. – Austria, 2018. – № 3-4. – p. 261-263. (05.00.00; № 2).

7. *Тоштемиров С.Ж., Раззаков Т.Х., Эргашев Г.Х.* Теоретическое обоснование параметров отвала комбинированного агрегата // Academy, 2021. №2(65). С.4-6.

8. *Тоштемиров С.Ж., Раззаков Т.Х., Эргашев Г.Х.* Технология подготовки полей без стеблей хлопчатника к посеву на гребнях // Academy, 2021. №2 (65). С.7-8.